

Proyectos Solidarios Educativos en la Economía Social y Solidaria en Puerto Rico

Karlos E. Cruz Bonano, José A. Delgado Fernández, Alondra I. Acevedo Blas, & Ian Fonseca¹

Nota Investigativa

Resumen

Esta nota investigativa presenta un análisis comparado de cuatro cooperativas de trabajo asociado dedicadas a servicios educativos en Puerto Rico: COOPSEE, Caribana Coop, COSIANI y CoopERA. A partir de la información autorreportada en el Archivo Vivo de la Economía Social y Solidaria de Puerto Rico, el estudio examina sus orígenes, estructuras organizativas, prácticas democráticas, actividades económicas y posibilidades de intercooperación. El análisis identifica patrones comunes, entre ellos el surgimiento de estas entidades como respuestas a vacíos institucionales en el sistema educativo, la adopción de modelos de autogestión y gobernanza participativa, y la integración de objetivos sociales, económicos y comunitarios en su operación cotidiana. Asimismo, se destacan oportunidades concretas de articulación económica entre las cooperativas analizadas, lo que sugiere el potencial de fortalecer encadenamientos internos dentro del sector educativo solidario. Sin pretender generalización estadística, el trabajo documenta la diversidad organizativa y la capacidad adaptativa de estas iniciativas, subrayando su relevancia como actores emergentes en la provisión de servicios educativos bajo principios de equidad, democracia y sostenibilidad en el contexto puertorriqueño.

Clasificación JEL: P13, R11, B50

Palabras Clave: Economía social y solidaria, Cooperativismo, Puerto Rico

¹ Estudiantes Subgraduados, Universidad de Puerto Rico-Recinto Universitario de Mayagüez.

1. Introducción

Según el “United Nations Inter-Agency Task Force on Social and Solidarity Economy”, la Economía Social y Solidaria (ESS) abarca las organizaciones y empresas que 1) tienen objetivos económicos y sociales (y a menudo medioambientales) explícitos; 2) mantienen diversos grados y formas de relaciones cooperativas, asociativas y solidarias entre trabajadores, productores y consumidores; 3) practican la democracia en el lugar de trabajo y la autogestión (UNTFSSSE, 2023). La ESS puertorriqueña ha experimentado un crecimiento notable durante las últimas dos décadas, impulsado por la búsqueda de alternativas colectivas frente a los retos económicos, sociales y estructurales que enfrenta Puerto Rico. En particular, el campo de los servicios educativos se ha consolidado como uno de los espacios donde este modelo ha mostrado capacidad de adaptación e innovación. Las limitaciones fiscales, los procesos de reorganización institucional y la inestabilidad presupuestaria del sistema educativo público han ampliado brechas en el acceso a servicios esenciales, afectando a estudiantes, familias y profesionales de la educación. En este contexto, han surgido iniciativas organizadas bajo principios solidarios que buscan complementar o fortalecer la provisión de servicios educativos desde estructuras participativas y autogestionadas. Frente a este escenario, las organizaciones solidarias dedicadas a la educación se han posicionado como actores relevantes en la provisión de servicios especializados. Estas entidades no solo atienden necesidades inmediatas, sino que promueven formas de trabajo basadas en la autogestión, la participación colectiva y la corresponsabilidad. Un rasgo común entre varias de ellas es la adopción del modelo de cooperativas de trabajo asociado, estructura que democratiza la toma de decisiones y reconoce la labor profesional como un esfuerzo colectivo, integrando principios de colaboración, inclusión y bienestar comunitario.

Esta nota investigativa examina cuatro organizaciones representativas de este sector, todas ubicadas en la zona metropolitana de Puerto Rico y dedicadas al desarrollo de servicios educativos desde perspectivas diversas. COOPSEE, en Bayamón, se especializa en terapias educativas, evaluaciones, tutorías y apoyo especializado para poblaciones con necesidades educativas diversas, integrando profesionales de la educación y de la salud. Caribana Coop, con sede en San Juan, trabaja desde la educación popular y la facilitación comunitaria, creando espacios de aprendizaje participativos enfocados en la justicia social, la creatividad y la formación de conciencia crítica en la niñez y la juventud. COSIANI, también en San Juan, ofrece atención integral a la niñez, las familias y comunidades vulnerables mediante servicios de cuidado, formación profesional y programas orientados al desarrollo infantil y comunitario. Finalmente, CoopERA, ubicada en Guaynabo, desarrolla procesos de facilitación colectiva, acompañamiento técnico, formación en economía social y estudios socioeconómicos, contribuyendo al fortalecimiento de colectivos y proyectos educativos desde una perspectiva solidaria.

El trabajo se basa en un análisis cualitativo comparado de estudios de caso, utilizando como fuente principal la información recopilada a través del *Archivo Vivo de la Economía Social y Solidaria en Puerto Rico* (AVESS-PR, 2025), una iniciativa desarrollada en el curso *Economía Social y Solidaria (ECON 3036)* del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico–Recinto Universitario de Mayagüez. Los datos analizados fueron provistos directamente por las propias organizaciones participantes y abarcan dimensiones relacionadas con su origen, estructura organizativa, prácticas democráticas, actividades económicas, vínculos comunitarios y principios solidarios. A partir de esta información autorreportada, se elaboraron notas analíticas que permiten describir y comparar experiencias concretas dentro de un mismo sector, identificando similitudes, diferencias y patrones relevantes sin pretender generalización estadística. El enfoque adoptado es descriptivo-analítico y busca documentar la diversidad organizativa y estratégica de iniciativas vinculadas a la economía social y solidaria en Puerto Rico, reconociendo explícitamente el carácter exploratorio y piloto del Archivo Vivo.

Aunque cada organización responde a contextos específicos y atiende poblaciones distintas, todas comparten principios centrales que las sitúan dentro del marco de la ESS en Puerto Rico: la autogestión como estrategia de sostenibilidad, la democracia interna como mecanismo de gobernanza y la solidaridad como fundamento ético y operativo. A continuación, se analizarán su origen, estructura organizativa, prácticas democráticas, actividades económicas y vínculos solidarios, con el fin de examinar cómo estas experiencias representan alternativas organizativas dentro del ámbito educativo y contribuyen al fortalecimiento de dinámicas colaborativas en el sector.

2. Origen y gobernanza de las organizaciones

El origen de las cuatro organizaciones analizadas refleja trayectorias diversas dentro del sector de servicios educativos en la Economía Social y Solidaria (ESS), aunque todas comparten la búsqueda de modelos alternativos, democráticos y sostenibles para enfrentar los desafíos del sistema educativo en Puerto Rico. COOPSEE, según indicó en el formulario del Archivo Vivo (2025), fue fundada en 2021 como una iniciativa liderada por educadores y profesionales comprometidos con la inclusión, la equidad y la innovación educativa. La organización surge ante la necesidad de crear espacios de colaboración entre especialistas, escuelas y comunidades, particularmente frente a limitaciones en la provisión de servicios educativos adaptados a poblaciones con necesidades diversas. Sus integrantes optaron por el modelo de cooperativa de servicios debido a su énfasis en la solidaridad, la autogestión y el desarrollo colectivo, con el objetivo de que los recursos y esfuerzos generados se reinviertan directamente en las comunidades atendidas.

Caribana Coop, fundada en 2020, se describe en el formulario del Archivo Vivo (2025) como una cooperativa de trabajo asociado creada por educadoras populares y facilitadoras cuir. Su constitución responde al interés de establecer un espacio laboral horizontal que se distanciara de estructuras organizativas tradicionales. La organización centra su labor en la facilitación educativa mediante talleres, espacios de encuentro, acompañamientos y la creación de materiales pedagógicos orientados a la justicia social, principalmente dirigidos a la niñez y la juventud. Su origen se vincula a la búsqueda de prácticas pedagógicas colaborativas y participativas, fundamentadas en principios de co-creación y educación emancipadora.

En el caso de COSIANI, su fundación en 2006 coincide con un período de alta tensión fiscal e institucional en Puerto Rico. Durante esos años se registraron medidas de austeridad y procesos de reorganización que afectaron la estabilidad del sistema educativo público. Según lo señalado en el formulario del Archivo Vivo (2025), este contexto generó preocupaciones sobre la continuidad y calidad de los servicios dirigidos a la niñez y sus familias. En respuesta, la organización se constituyó como cooperativa con el propósito de ofrecer servicios integrados orientados al desarrollo infantil, la formación profesional y la vinculación comunitaria. Su modelo combina la prestación de servicios pedagógicos con estrategias de integración social, buscando fortalecer el acceso y la sostenibilidad en comunidades vulnerables.

Finalmente, CoopERA, fundada en 2011, surge cuando un grupo de mujeres decidió organizarse colectivamente para ofrecer servicios de facilitación, formación y asistencia técnica vinculados a la economía social. De acuerdo con el formulario del Archivo Vivo (2025), la organización adoptó el modelo de cooperativa de trabajo asociado con el objetivo de promover la economía social, fortalecer colectivos comunitarios y consolidar una estructura sostenible basada en la gestión democrática de proyectos educativos y de desarrollo socioeconómico.

A pesar de sus diferencias en trayectoria, escala y énfasis programático, las cuatro organizaciones comparten elementos centrales: todas emergen como respuestas a necesidades educativas percibidas como insuficientemente atendidas; todas adoptan modelos cooperativos o solidarios para garantizar participación activa y autogestión; y todas enmarcan su labor en una visión donde la educación se concibe como proceso colectivo y comunitario. Estas convergencias permiten analizar comparativamente cómo cada entidad materializa los principios de la ESS en su estructura organizativa, gobernanza y oferta educativa, aspectos que se examinarán en la próxima sección.

3. Estructura Organizativa y Prácticas Democráticas

Las cuatro organizaciones solidarias analizadas en este estudio comparten una estructura organizativa similar: todas operan bajo el modelo de cooperativas de trabajo asociado, en el cual las personas trabajadoras también son copropietarias de la entidad. En términos de composición, tres de las cooperativas —Caribana Coop, CoopERA y COOPSEE— cuentan con cinco socias cada una, mientras que COSIANI es la de mayor tamaño, con trece personas socias. Una característica distintiva de COSIANI es que, además de sus socias, emplea aproximadamente sesenta y cinco personas contratadas que no participan en la copropiedad. La única otra organización que reporta empleados regulares es COOPSEE, con dos personas contratadas.

Un elemento central en el análisis de organizaciones solidarias es la forma en que se articulan las relaciones internas y los procesos de toma de decisiones. Tres de las cooperativas describen en el formulario dinámicas similares entre sus socias: participación activa en proyectos educativos, apoyo mutuo y deliberación conjunta sobre las iniciativas a desarrollar. En el caso de COSIANI, el formulario indica que la dirección de los servicios recae en las socias, quienes cuentan con facultades administrativas y creativas para atender comunidades y familias en distintos municipios. Esta distribución de responsabilidades sugiere un modelo organizativo más descentralizado, probablemente vinculado a su mayor escala operativa y al alcance territorial de sus servicios.

Caribana Coop, CoopERA y COOPSEE hacen referencia explícita a la democracia interna como principio organizativo. Caribana Coop describe su estructura como horizontal, democrática y participativa, señalando que todas las socias tienen derecho a voz y voto en la toma de decisiones. El formulario indica que no existen jerarquías formales y que las decisiones se adoptan mediante diálogo abierto y consenso grupal. Además, se menciona como meta organizativa cuestionar estructuras tradicionales de poder, integrando la práctica democrática no solo en los procesos formales de decisión, sino también en el apoyo cotidiano entre socias para el desarrollo de proyectos cooperativos.

En los formularios de COOPSEE y CoopERA también se señala la democracia como método central de toma de decisiones. COOPSEE añade la existencia de comités de trabajo y otros espacios diseñados para fortalecer la cooperación interna, la confianza y el compromiso social, elementos que refuerzan la gobernanza participativa dentro de la organización.

4. Actividades económicas y vínculos solidarios

Las cuatro cooperativas analizadas participan en el sector de servicios educativos, el cual constituye su actividad principal en la mayoría de los casos. CoopERA es la única cuya clasificación principal corresponde al sector de servicios profesionales, técnicos o científicos, aunque esta categoría también aparece de forma secundaria en las demás organizaciones. Otros sectores económicos compartidos incluyen organizaciones cívicas o sociales, servicios de salud o asistencia social y apoyo administrativo.

Aunque las cooperativas comparten una misión general vinculada a la provisión de servicios educativos, existen diferencias sustantivas en la naturaleza específica de los servicios ofrecidos. Caribana Coop se especializa en la facilitación de talleres, encuentros y actividades formativas orientadas al aprendizaje colectivo. COSIANI ofrece servicios educativos dirigidos a poblaciones desde la niñez hasta personas adultas mayores, integrando programas de desarrollo comunitario enfocados en sectores vulnerables. COOPSEE se concentra en tutorías, refuerzo académico y terapias educativas, enfatizando el uso de sus recursos para beneficiar directamente a las comunidades atendidas. Por su parte, CoopERA se distingue por orientar sus servicios a la formación y acompañamiento de organizaciones, con el objetivo de fortalecer sus capacidades colectivas mediante herramientas democráticas y cooperativistas. Según indicó la organización en el formulario del Archivo Vivo (2025), su labor consiste en apoyar a otras entidades para “fortalecer sus capacidades colectivas alineadas con principios de justicia social y sostenibilidad”.

Fuente: Datos recolectados del Formulario de Organizaciones Solidarias del Archivo Vivo (2025). Se incluyen los sectores económicos en los que una o más cooperativas del estudio participan como proveedoras o consumidoras.

La Gráfica 1 permite identificar los sectores económicos en los que potencialmente podría desarrollarse intercooperación entre las cooperativas analizadas. Para efectos de este estudio, se define intercooperación como la colaboración económica entre cooperativas con el fin de generar beneficios mutuos. Específicamente, el análisis examina la posibilidad de que algunas cooperativas suplan necesidades operativas adquiriendo bienes o servicios producidos por otras cooperativas del mismo grupo. A partir de las respuestas consignadas en el formulario, se identificaron cuatro sectores económicos donde coexisten oferta y demanda entre las organizaciones estudiadas.

Tabla 1. Sectores Económicos con Oportunidad de Intercooperación

Cooperativas	Servicios Educativos	Servicios Profesionales, técnicos o científicos	Org. Cívicas o Sociales	Apoyo Administrativo
CARIBANA	P	P	P	C
COSIANI	PC	PC		PC
COOPSEE	PC	P	C	C
COOPERA	P	P		

Fuente: Formulario de Organizaciones Solidarias del Archivo Vivo (2025). P indica que la cooperativa provee bienes o servicios en el sector; C indica que consume bienes o servicios en el sector.

La Tabla 1 permite identificar qué cooperativas actúan como proveedoras y cuáles como consumidoras en los sectores donde se detectaron oportunidades de intercooperación. En cada uno de los sectores señalados se observa la presencia de al menos un proveedor y al menos un consumidor, lo que sugiere la existencia de condiciones mínimas para establecer vínculos económicos internos dentro del grupo. Esto implica que las cooperativas podrían fortalecer su sostenibilidad económica mediante la adquisición de bienes y servicios producidos por sus pares.

El sector con mayor potencial identificado es el de apoyo administrativo, donde COSIANI figura como proveedora mientras al menos dos de las otras cooperativas reportan requerir estos servicios. Esta configuración crea una oportunidad concreta para la articulación de encadenamientos económicos internos. Adicionalmente, dos cooperativas indicaron requerir servicios del sector de información, que incluye producción de contenido escrito, audiovisual y desarrollo de software. Este hallazgo sugiere una posible brecha en la oferta solidaria actual, que podría abordarse mediante la expansión de servicios existentes o la eventual creación de una nueva cooperativa orientada a suplir esta demanda específica.

5. Lecciones e Implicaciones

El análisis comparativo de las organizaciones examinadas permite identificar una serie de lecciones que iluminan tanto la dinámica interna de cada cooperativa como el papel estructural que desempeña la Economía Social y Solidaria (ESS) en Puerto Rico. Este examen amplía la comprensión sobre cómo estas entidades han contribuido al fortalecimiento del sector educativo en la isla, particularmente en contextos de fragilidad institucional. En primer lugar, se observa que las cooperativas analizadas surgen como respuestas a vacíos estructurales dentro del sistema educativo puertorriqueño. Ya sea ante la ausencia de propuestas pedagógicas alternativas o frente a la inestabilidad presupuestaria del sistema público, estas organizaciones han asumido funciones orientadas a sostener servicios que no estaban siendo garantizados de forma adecuada. Este hallazgo sugiere que, en ciertos ámbitos, el sector solidario ha complementado funciones tradicionalmente asociadas al aparato estatal. Más que sustituir al Estado, estas experiencias evidencian la necesidad de diseñar políticas públicas que reconozcan formalmente el rol estratégico que la ESS puede desempeñar en la provisión educativa.

El modelo cooperativo, en estos casos, trasciende la lógica de maximización de ganancias individuales. La información recopilada indica que estas entidades atienden servicios educativos que el mercado tradicional podría despriorizar debido a márgenes de rentabilidad limitados. El compromiso ético y comunitario aparece como fundamento organizativo, permitiendo sostener servicios socialmente necesarios

y generar espacios laborales que priorizan la calidad y el impacto social. Esto posiciona a la ESS como un actor relevante en la continuidad de servicios educativos esenciales cuando la lógica estrictamente mercantil resulta insuficiente. En cuanto a la estructura organizativa y las prácticas democráticas, el análisis sugiere una relación entre tamaño organizacional y modalidad de gobernanza. Las cooperativas de menor escala, como CoopERA, Caribana Coop y COOPSEE, presentan dinámicas de participación directa, deliberación colectiva y horizontalidad explícita. En contraste, COSIANI, al operar con una plantilla más amplia y mayor volumen de servicios, ha desarrollado una estructura con mayor delegación funcional. Esta diferencia no implica una ausencia de democracia, sino una adaptación organizativa a la complejidad operativa. El hallazgo apunta a la importancia de desarrollar mecanismos institucionales que permitan preservar los principios democráticos cooperativos incluso en procesos de expansión.

Asimismo, la información consignada en el formulario del Archivo Vivo (2025) revela oportunidades concretas de intercooperación entre estas entidades. La coincidencia en sectores de provisión y consumo de servicios sugiere la posibilidad de fortalecer encadenamientos económicos internos. La articulación de estas relaciones no solo podría generar eficiencias operativas, sino también consolidar redes de confianza y coordinación dentro del ecosistema solidario educativo. Este tipo de integración contribuiría a la autosostenibilidad del sector y al fortalecimiento de su impacto colectivo. En conjunto, el análisis evidencia que el cooperativismo educativo en Puerto Rico no se limita a suplir carencias coyunturales, sino que configura un modelo organizativo alternativo con potencial de consolidación institucional. Las lecciones derivadas de este estudio indican que, con reconocimiento público, articulación estratégica y mecanismos adecuados de coordinación, estas cooperativas pueden expandir su alcance, fortalecer su sostenibilidad y profundizar su contribución al desarrollo educativo y social desde los principios de la Economía Social y Solidaria.

6. Conclusión

El análisis de COOPSEE, Caribana Coop, COSIANI y CoopERA permite sostener que las cooperativas de trabajo asociado dedicadas a servicios educativos ocupan un lugar relevante dentro de la Economía Social y Solidaria (ESS) en Puerto Rico. En un contexto caracterizado por inestabilidad fiscal, transformaciones institucionales y limitaciones en la provisión pública de servicios educativos, estas organizaciones han emergido como respuestas colectivas orientadas a atender necesidades educativas específicas desde marcos éticos y democráticos. Su trayectoria evidencia que la educación puede organizarse mediante modelos alternativos que priorizan el bienestar comunitario, la equidad y la justicia social por encima de la maximización del lucro.

El estudio también muestra que el modelo cooperativo constituye una estructura organizativa capaz de sostener proyectos educativos en el tiempo, incluso bajo condiciones de alta incertidumbre. La autogestión, la participación democrática y la corresponsabilidad entre sus integrantes permiten que estas entidades mantengan continuidad operativa y capacidad de adaptación. Si bien se identifican diferencias en la forma en que se implementan las prácticas democráticas, particularmente en función del tamaño y la complejidad organizativa, todas las cooperativas analizadas mantienen un compromiso explícito con la toma de decisiones participativa y con una concepción de la educación como proceso colectivo.

Asimismo, el examen de sus actividades económicas y de los posibles vínculos solidarios revela el potencial estratégico de la intercooperación. La coincidencia de sectores donde algunas cooperativas actúan como proveedoras y otras como consumidoras sugiere oportunidades concretas para fortalecer encadenamientos internos, optimizar recursos y consolidar redes económicas solidarias. Estas dinámicas

pueden contribuir tanto a la sostenibilidad institucional de cada entidad como al desarrollo de un ecosistema educativo solidario más articulado.

En conjunto, las cooperativas educativas analizadas no deben entenderse únicamente como respuestas coyunturales ante deficiencias del sistema educativo tradicional, sino como experiencias organizativas que amplían el repertorio institucional disponible para la provisión educativa en Puerto Rico. Su práctica demuestra que es posible estructurar proyectos educativos sostenibles y democráticos en contextos de restricción estructural. Reconocer, documentar y analizar estas iniciativas resulta fundamental para comprender el alcance actual y el potencial futuro de la ESS en el ámbito educativo.

Referencias

Archivo Vivo de la Economía Social y Solidaria en Puerto Rico. (2025). *Archivo Vivo de la Economía Social y Solidaria en Puerto Rico*. URL: <https://archivovivoesspr.miraheze.org>

United Nations Inter-Agency Task Force on Social and Solidarity Economy. (2023). *¿Qué es la Economía Social y Solidaria?* URL: <https://unsse.org/sse-and-the-sdgs/?lang=es>